

AXBOROT-KOMUNIKATSIYALARINING BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI AXBOROT KOMPITENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Qozoqboyeva Xanifaxon

ADPI 1- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118437>

Annotatsiya. Bu maqoladan ko'zlangan asosiy maqsad axborot-kommunikatsiyalari qaydarajada axborotlarni qabul qilishi va ular ustida muvofiq fikrlay olishiga ta'sirini ifodalaydi.

Kalit so'zlar; AKT , axborot, innovatsiya, kompetentlik , boshlang'ich ta'lim.

Bungi kundagi davr talabi har tomonlama yetuk barkamol shaxs ,yani oz fikrini jamiyatda talqin qila oladigan , jamiyatda mustaqil fikriga ega va zamonaviy texnika , innovatsiyalarni ishlatishga layoqati bor , tarbiyalashdir . bu yolda nafaqat bolaga bilim berish balki, tashqi muhit qoshimcha vositalar orqali bolani fikrlash doirasini o'zgartirish muhim vazifalarda biri . Axborot-kommunikatsiyalari esa u yoldagi eng samalari vositadir . bu vositalar orqali biz bolalarni oqitishda ularni fikrini jamlay olishimiz , ularni bir mavzu ustiga mustaqil ish olib borishlari uchun imkoniyat eshiklarini ochishimiz mumkin chunki, bilamizki, bunday qurilmalar aqilliy boshqarilish qobiliyatiga ega va bu o'quvchilar uchun yol korsatuvchi vazifasini bajaradi. Sabr ollohga shukur, [28.10.2023 18:44]

O'zbekiston Respublikasi prezidenti "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni imzoladi.

Hujjat bilan O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi (keyingi o'rinlarda Vazirlik deb yuritiladi) hamda O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining:

Sabr ollohga shukur, [28.10.2023 18:47]

Vazirlik hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida, shu jumladan uning filiallarida 2018/2019 o'quv yilidan boshlab axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha o'qitishning kredit tizimini joriy etish to'g'risidagi taklifi ma'qullandi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga:

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan kelishgan holda o'quv jarayonining axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sur'atlari bilan uzluksiz aloqasini ta'minlashni hisobga olgan holda mustaqil ravishda o'quv rejalar va dasturlar, bitiruvchilar uchun malaka talablarini ishlab chiqish va tasdiqlash;

professor o'qituvchilar tarkibi mehnatini o'qitishning kredit tizimi shartlaridan kelib chiqib faqat ta'limga xos tadbirlar asosida ish vaqti xisobga olinishiga asoslangan holda mustaqil normalashni amalga oshirish, shuningdek, pedagogik xodimlar tomonidan ilmiy-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, tashkiliy-uslubiy, ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning bajarilishini rag'batlantirish huquqi berildi.¹

TA'LIM-TARBIYA TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISHGA OID QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RISIDA

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari

¹ Kun.uz

to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni (keyingi o'rinlarda — Farmon) ijrosini ta'minlash maqsadida: 6-bandning birinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi PQ-290-sonli qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 22.06.20220563-son)

Xalq ta'limi vazirligi:

2021-yil 1-fevralga qadar Institut va hududiy markazlarni yuqori malakali, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalariga hamda ilmiy salohiyat va amaliy ish tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislar bilan to'ldirish choralarini ko'rsin uch oy muddatda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan birgalikda oliy ta'lim tashkilotlari hamda hududiy markazlarning pedagog kadrlar malakasini oshirish o'quv rejalariga sinf rahbarlarini tayyorlash bo'yicha o'quv modullarini kiritilsin².

AKT - maktablarini amaliyotga joriy etish modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu nafaqat o'qitish sifatini oshirishga, balki axborot kompetentsiyasini rivojlantirishga, talaba shaxsining intellektual va ijodiy salohiyatini ochishga yordam beradi.

O'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishdir³.

Darslarda AKTdan foydalanish talabalarga atrof-olamdagil axborotlar yig'indisini boshqarishga va uni bir tog'ri nuqtaga yo'naltirishga, ma'lumot bilan ishlashning amaliy va nazariy usullarini o'zlashtirish qobiliyatiga ega bo'lishga, zamonaviy texnik vositalardan ishlatilgan holda ma'lumot o'ish imkoniyatini yaratishga ko'mak beradi. Bu innovatsiya quydagilarni o'z ichiga oladi:

- 1- axborot jamiyatida yangi fikrlash tarzini rivojlantirish eng muhim ijtimoiy vazifaga aylandi.
- 2- kompyuterlardan kundalik hayotda ishlatish insonning umumiy madaniyatining tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. O'quvchilarning kompyuterlarga qiziqish kuchayib, fanlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirmoqda.
- 3- ixtisoslashtirilgan tayyorgarlikni joriy etish maxsus fanlarni chuqur o'rganishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish vositasi sifatida AKTning roli muttasil o'sib bormoqda.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarining muvaffaqiyati zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga (AKT) bog'liq bo'lib qoldi va bunday imkoniyatga ega bo'lgan mustaqil ijodiy faoliyatga qodir bo'lgan shaxsiy fazilatlarni shakllantirish darajasi ega deb qaraladi. Bu bir necha omillarga bog'liq:

Birinchiidan, kundalik hayotda zarur bo'lgan axborot tizimlari va telekommunikatsiya tarmoqlari bilan qanday ishlashni biladigan, axborot madaniyatiga ega bo'lgan kishi nafaqat faoliyatning yangi vositalarini, balki yangi dunyoqarashga ham ko'nikma hosil qila oladi.

² TA'LIM-TARBIYA TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISHGA OID QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RSIDA

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohaslarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni (keyingi o'rinlarda — Farmon) ijrosini ta'minlash maqsadida: 6-bandning birinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi PQ-290-sonli qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 22.06.20220563-son)

³ Atamuradov, F.X. Xazratov, F.B. Raximov.-Buxoro: "Sadriddi

Atamuradov, J.J., Xazratov, F.X., Raximov, F.B.

Chaqiriqqacha boshlang'ich tayyorgarlikni o'qitishda axborot n Salim Buxoriy" Durdona,2021.-376 b.

Ikkinchidan, ijodiy faoliyat tajribasiga ega bo'lgan holda, u standart, yaxshi ishlab chiqilgan usullardan foydalanadigan odamlarga nisbatan qulayroq mavqega ega. Uchinchidan, u intellektual darajasini kuchaytirish, ilg'or texnologiyalarni yaratish va amalga oshirish, har qanday ta'lim yo'nalishida o'zini rivojlantirishga qodir. Faqat yuqori ijodiy salohiyatga ega va axborot madaniyati darajasi yuqori bo'lgan shaxslardan iborat jamiyatgina o'zlarini munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlay oladilar. Ta'lim samaradorligini oshirish yangi ta'lim shakllarini yaratmasdan turib amalga oshirib bo'lmaydi. Hozirgi kunda o'qituvchi avvalgidek ishlay olmaydi. U talabalarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni va mustaqil ravishda ma'lumot olishga o'rgatishi kerak. Innovatsion ta'lim texnologiyalari o'qituvchini bunday harakatlar, uslublar va tashkil etish shakllaridan foydalanishga yo'naltiradi o'quv faoliyati Bunda asosiy e'tibor talabaning majburiy bilim faoliyatiga va ijodiy muammolarni hal qilishda tizimli fikrlash va g'oyalarni shakllantirish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. M.M. Blagoveshchenskaya, V.F. Manuilov, I.V. Fedorov bunday texnologiyalarning uch turini aniqlaydi: radikal (o'quv jarayonini yoki uning katta qismini qayta qurish); birlashtirilgan (bir qancha ma'lum elementlar yoki texnologiyalarni yangi texnologiya yoki o'qitish uslubiga birlashtirish); o'zgartirish (o'qitish usuli yoki texnologiyasini sezilarli darajada o'zgartirmasdan takomillashtirish).⁴ Milol keltiradigan bo'lsak, o'quvchilarni darslarda faolroq, diqqatliroq intiluvchan va qiziquvchan bo'lishga o'rgatadi, chunki tavsiya qilinadigan har bir axborot ularning ishtiroki va harakati orqali amalga oshiriladi. O'quvchilarda esa multimedial darslar fanga bo'lgan qiziqish uyg'otish, o'z bilimlarini nazorat qilish va mustahkamlash, mavzuni o'rganishda o'zi uchun qulay bolgan tezlik va o'zlashtirish darajasini tanlash imkoniyatini beradi. Ta'lim jarayonida sifat va samaradorlikni oshirishda —Interaktiv doska ning ahamiyati katta. Interaktiv doska zamonaviy axborot texnologiyalarni o'z ichiga qamrab oluvchi ta'limning yangi texnik vositasi bo'lib, o'quvchilarga axborot yetkazishning zamonaviy, qulay usuli hisoblanib o'qituvching o'quvchi bilim darajasi va qiziqishidan kelib chiqqan holda bilim berish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xulosa qilib aytganda, Boshlang'ich maktab o'qituvchisi ishida axborot va kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash zaruriyatdir. Shu munosabat bilan hayotimiz —Axborot texnologiyalari, —Aloqa texnologiyalari, —Raqamli ta'lim texnologiyalari, —Multimedia —Interaktiv o'quv resurslari, —Interaktiv ta'lim texnologiyalari, —Interaktiv ta'lim muassasalari kabi tushunchalarga chambarcha bog'liqdir.

Xulosa. Bugungi kunda ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda. Bizning vazifamiz o'quvchilarni turli sohalar bo'yicha aniq bilimlarni berishga emas, balki ularning o'z taqdirini o'zi belgilashi va o'zini namoyon qilishi uchun sharoit yaratishga qaratilgan bo'lishi kerak. Axborotni qayta ishlash qobiliyati juda muhim narsadir. Shu munosabat bilan men ushbu mavzuni o'qituvchiga ushbu maqsadga erishishda yordam beradigan AKT imkoniyatlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqmoqchiman. AShunday qilib, AKTdan foydalanish o'quv jarayonini optimallashtirish, talabalarni o'quv makoni sub'ekti sifatida jalb qilish, bolalarning mustaqilligi, ijodiy va tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirishga imkon beradi. Demak, oliy ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalari deyilganda biz ta'limda fanning

⁴ Manuilov V.F., Fedorov N.V., Blagoveshchenskaya M.M. Muhandislik ta'limidagi zamonaviy ilm-fanni talab qiladigan texnologiyalar //

zamonaviy yutuqlari va axborot texnologiyalari orqali foydalanishga asoslangan usullar tushuniladi. Ular o'quvchilarni rivojlantirish orqali kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan ijodkorlik va mustaqillik. Ular interaktiv ta'lim olish imkonini beradi; talabalarning o'rganilayotgan fanga qiziqishini oshirish; o'rganishni kundalik hayot amaliyotiga yaqinlashtirish (samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, tez o'zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashish, psixologik stressga chidamlilikni oshirish, nizolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rgatish va boshqalar); yangi sotsiologik bilimlarni olish usullarini o'rgatishdan iboratdir.

References:

1. Axborot texnologiyalari/M .Aripov, B. Begalov, Sh. Begimqulov, A 90 M. Mamarajabov.— T.: Noshir, 2009.— 368-b.
2. I.Oripov M. BBK 32.81ya73 TDIU.— T.: Fan, 2010. - 704 bet.
3. Alimov R.X., Yulchiyeva G.T., Rixsimboyev O. «Axborot texnologiyalari va tizimlari». Darslik. - T.: TDIU, 2010. – 245b
4. Atamuradov, F.X. Xazratov, F.B. Raximov.-Buxoro: "Sadridi Atamuradov, J.J., Xazratov, F.X., Raximov, F.B.
5. Chaqiriqqacha boshlang'ich tayyorgarlikni o'qitishda axborot n Salim Buxoriy" Durdon,2021.-376 b.
6. TA'LIM-TARBIYA TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISHGA OID QO'SHIMCHA CHORATADBIRLAR TO'G'RISIDA
7. Zagvyazinskiy VI O'qitish nazariyasi: Zamonaviy talqin. –M .: Akademiya, 2001 .—192 b.
8. Manuilov V.F., Fedorov N.V., Blagoveshchenskaya M.M. Muhandislik ta'limidagi zamonaviy ilm-fanni talab qiladigan texnologiyalar // Rossiyaoliy texnik maktabidagi innovatsiyalar: maqolalar to'plami. Maqolalar. –M., 2002. –Nashr. 2. –S. 11-20.3.